

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārāyaṇīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14690657>

अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम् कार्तिक शर्मा के¹, ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्²

शोधसारः

विवरणादिप्रस्थानभेदेन अद्वैतपरम्परायां विरचितेषु ग्रन्थेषु निरूपितान् प्रमेयविशेषान् उपलभ्य मध्वतन्त्रसिद्धान्तानुसारिभिः व्यासराजतीर्थैः तन्निरासार्थं न्यायामृताख्यः एकः अतिगम्भीरः ग्रन्थः विरचितः । अद्वैताभिमतानां प्रधानानां सर्वेषां प्रमेयाणां खण्डनार्थं प्रवृत्तिः व्यासतीर्थानामस्मिन् ग्रन्थे दृश्यते । न्यायामृतस्य खण्डनार्थं प्रवृत्तः ग्रन्थः अस्ति अद्वैतसिद्धिः । सा च मधुसूदनसरस्वतीन्द्रवर्यैः विरचिता अतिविस्तृता अतिप्रौढा च वर्तते । अद्वैतसिद्धेः उपरि तत्खण्डनात्मकं किञ्चित् न्यायामृतव्याख्यानं तरङ्गिणीनामकं विरचितं रामतीर्थैः । तस्य खण्डनरूपेण अद्वैतसिद्धिमण्डनरूपेण च गौडब्रह्मानन्दसरस्वतीन्द्रवर्यैः लघुचन्द्रिकाख्या ग्रन्था विरचिता । सा च अतिविस्तृता प्रौढा च वरीवर्ती । अस्मिन् च लेखने मया लघुचन्द्रिकामनुसृत्य अद्वैतसिद्धिमङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कापस्थापनं तद्वारणप्रकारश्च सयुक्तिकं विमृश्यते । मुख्यपदानि - अद्वैतसिद्धिः, लघुचन्द्रिका., अप्रामाण्यम्, मङ्गलश्लोकः

उपोद्घातः

अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकः अयम् ;

मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः ।

सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः ॥

मिथ्याबन्धविधुननेन परमानन्दैकतानात्मकं ।

मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जितः ॥

अस्मिन् मङ्गलश्लोके 'श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते' इति उद्देश्यविधेयभावस्य अङ्गीक्रियमाणत्वात् अस्य मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यम् इति शङ्का उपस्थाप्यते, तद्वारणप्रकारश्च समर्थते लघुचन्द्रिकानुसारेण ।

मङ्गलश्लोके विवक्षितः उद्देश्यविधेयभावः

अस्मिन् श्लोके यदि 'विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव विजयते अखण्डधीगोचरश्च' इत्येवं विष्णुम् उद्दिश्य मोक्षप्राप्तेः अखण्डधीगोचरत्वस्य च विधेयत्वम् यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अनेकविधानप्रयुक्तः वाक्यभेदः भवति । मोक्षप्राप्तत्वावच्छिन्नम् उद्दिश्य अखण्डधीगोचरत्वं विधीयते इत्यपि न युक्तं । तथा सति इवपदार्थानन्वयप्रसङ्गः । किञ्च उद्देश्यतावच्छेदकं विधेयपूर्वसिद्धम्

1. First Author, Research Scholar, Sree Sankara College, Kalady, (Research Centre of MG University)
2. Dr. Harikrishna Sharma K N, Assistant Professor and Research guide, Dept. of Sanskrit, Sree Sankara College, Kalady

इति अस्ति नियमः । अत्र च उद्देश्यतावच्छेदकः अस्ति मोक्षः तत्प्राप्तिर्वा, विधेयमस्ति अखण्डधीगोचरत्वम् । अखण्डधीगोचरत्वस्य विधेयस्य उद्देश्यतावच्छेदकमोक्षपूर्वकत्वं न सम्भवति, सर्वस्याः अखण्डधियः मोक्षात् प्रागेव विद्यमानत्वात् । एवमेव 'उद्देश्यवाचकं पदं पूर्वं भवेत् विधेयवाचकं तु तदुत्तरम्' इत्यस्ति कश्चन नियमः, तस्यापि नियमस्य भङ्गः स्यात् । अतः अत्र अखण्डधीगोचरम् उद्दिश्य मोक्षप्राप्तिः विधीयते इति स्वीक्रियते । अत्र धीपदस्य मनोवृत्तिविशेषः अर्थः । अत्र अखण्डत्वम् अन्तःकरणवृत्तेः निरवयवत्वरूपं वा नित्यत्वरूपं वा न सम्भवति इति कृत्वा अत्र अखण्डत्वं संसर्गाविषयकत्वं विवक्षितम् । गोचरम् नाम विषयः । तथा च संसर्गाविषयकमनोवृत्तिविशेषविषयीभूतम् उद्दिश्य मोक्षप्राप्तिः विधीयते ।

वाक्यस्य अप्रमाणत्वशङ्का

'संसर्गाविषयकमनोवृत्तिविशेषविषयीभूतम् उद्दिश्य मोक्षप्राप्तिः विधीयते' इति उद्देश्यविधेयभावस्वीकारे अस्य वाक्यस्य अप्रमाणत्वं स्यात् ; 'उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते' इति नियमस्य सत्त्वात् । तथा हि 'गन्धप्रागभावविशिष्टः घटः गन्धवान्' इति वाक्यं शास्त्रकारैः अप्रमाणत्वेन अभ्युपगतम् अस्ति । अस्य च वाक्यस्य अप्रमाणत्वं तदैव उपपद्यते यदा एतद्वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य अप्रमात्वं स्यात् । अप्रमात्वं अत्र ज्ञानस्य बाधितविषयकत्वेन वक्तव्यम् । परन्तु घटस्य उत्पत्तिक्षणे घटः गन्धप्रागभावविशिष्टः भवति द्वितीयादिकक्षणे गन्धवान् च भवति इत्यतः अस्य ज्ञानस्य अबाधितविषयकत्वेन नास्ति अप्रमात्वं । अतः अस्य ज्ञानस्य बाधितविषयकत्वं समर्पयितुम् 'उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते' इति नियमः स्वीकर्तव्यः । अस्य च ज्ञानस्य उद्देश्यतावच्छेदकः अस्ति गन्धप्रागभावः, उद्देश्यतावच्छेदककालः उत्पत्तिक्षणः, तदवच्छिन्नत्वं विधेये गन्धे भासते । भासमानं च इदं गन्धस्य उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नत्वं बाधितमस्ति उत्पत्तिक्षणावच्छेदेन घटे गन्धस्य अविद्यमानत्वात् । अतः अस्य ज्ञानस्य बाधितविषयकत्वलाभेन अप्रमात्वं सिद्धयति । तज्जनकस्य वाक्यस्य अप्रमाणत्वमपि उपपादितं भवति । प्रकृतवाक्ये च उद्देश्यतावच्छेदकं अस्ति संसर्गाविषयकमनोवृत्तिविशेषविषयत्वम्, तत्कालावच्छिन्नत्वं विधेये मोक्षे भासते इति लभ्यते । तथा सति उक्तवृत्तिविषयत्वकाले मोक्षस्य अभावात्, मोक्षदशायां च उक्तवृत्तिविषयत्वस्य अभावात्, एककालावच्छेदेन उभयोः असम्भवेन उक्तवृत्तिविषयत्वकालावच्छिन्नत्वं मोक्षस्य न सम्भवति । तथा च मोक्षे भासमानं संसर्गाविषयकमनोवृत्तिविशेषविषयत्वम् बाधितमिति कृत्वा तद्विषयकशब्दबोधस्य अप्रमात्वं, तज्जनकस्य उक्तवाक्यस्य अप्रामाण्यम् च आपद्यते ।

ननु 'जीवन्मुक्तः' इति प्रामाणिकव्यवहारानुसारेण जीवन्मुक्तिकाले मोक्षस्य उक्तवृत्तिविषयत्वस्य च एकस्मिन्नेव काले सत्त्वात् मोक्षस्य उक्तवृत्तिविषयत्वकालावच्छिन्नत्वं सम्भवति खलु इति चेन्न मोक्षो नाम अविद्यासामान्याभावरूपात्मा । आत्मनः उक्तवृत्तिविषयत्वकाले अविद्याकार्यभूतायाः वृत्तेः सत्त्वात् तदुपानभूतायाः अविद्यायाः अपि सत्त्वात् अविद्यासामान्याभावरूपात्मा मोक्षः तदा नास्ति । तथा च अविद्यासामान्याभावरूपात्मनि मोक्षपदार्थं विधेये भासमानस्य उक्तवृत्तिविशेषविषयत्वकालावच्छिन्नत्वस्य बाधितत्वात्, अस्य ज्ञानस्य अप्रमात्वं, तज्जनकस्य वाक्यस्य अप्रमाणत्वं च स्यात् । ननु मोक्षस्य एतादृशं स्वरूपं कथम् अवगतम् इति चेत् वार्तिकात् इति ब्रूमः । तदुक्तं वार्तिके ; "अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्धः उदाहृतः" इति, "निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षितः" इति च । अत्र प्रथमवार्तिके अस्तमयपदस्य सामान्याभावः अर्थः । अविद्यायाः सामान्याभावश्च तदैव स्यात् यदा अविद्या

स्थूलरूपेण सूक्ष्मरूपेण च यदा न वर्तते । “सा” इति तच्छब्देन अविद्या निर्दिश्यते । तथा च अविद्यारूपबन्धसामान्याभावस्य मोक्षपदार्थत्वम् उक्तं भवति प्रथमवार्तिके । द्वितीयवार्तिकस्य “मोहस्य निवृत्तिः ज्ञातत्वेन उपलक्षितः आत्मा” इति योजना बोध्या । अत्र च मोहपदस्य अविद्या अर्थः , निवृत्तिपस्य अत्यन्ताभावः अर्थः न तु ध्वंसः । तथा च मोहनिवृत्तिपदेन अविद्यासामान्याभावरूपमोक्षपदार्थः विवक्ष्यते । मोक्षपदार्थभूताविद्यासामान्याभावस्य ज्ञातात्मतारूपत्वोक्तया आत्मनः मोक्षपदार्थत्वं अविद्यासामान्याभावरूपता च बोध्यते इत्यतः अविद्यासानाम्याभावरूपः आत्मा एव मोक्षः ।

ननु आत्मनः कथम् अभावरूपत्वमिति चेत् अभावस्य अधिकरणरूपत्वोपगमात् । एवञ्च वार्तिकार्थद्वयेन अविद्यासामान्याभावरूपात्मनः मोक्षपदार्थत्वं सिद्धयति । ज्ञातत्वोपलक्षितत्वम्, इत्यंशस्तु मोक्षस्वरूपे न घटकीक्रियते प्रयोजनाभावात् । अविद्यासामान्याभावरूपात्मनः एव मोक्षरूपत्वम् अत्र अभिप्रेतम् इति ज्ञापयितुं ज्ञातत्वोपलक्षितत्वांशः उपयुज्यते । अखण्डाकारवृत्तिः यदा उत्पद्यते तदा अविद्यानिवृत्तेः विद्यमानत्वेन ज्ञातत्वविशिष्टस्य ज्ञातत्वोपहितस्य वा आत्मनोऽपि अविद्यानिवृत्तित्वं भवितुमर्हति । तथा सत्यपि ज्ञातत्वोपलक्षितस्य आत्मनः अविद्यानिवृत्तित्वकथनेन उभयविधाविद्यानिवृत्तिरेवाल मोक्षपदार्थत्वेन विवक्षिता इति ज्ञायते ।

ननु एवमपि ज्ञातत्वोपलक्षितत्वम् जीवन्मुक्तेऽपि अखण्डाकारवृत्तिकाले स्यात् । अयम् आशयः ; ज्ञातत्वम् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वम् । तदुपलक्षितत्वं नाम तत्सम्बन्धोत्तरकालीनतत्समानाधिकरणतदभावत्वम् । “काकवत् देवदत्तगृहम्” इत्यत्र देवदत्तगृहं काकोपलक्षितम् अस्ति । गृहे विद्यमानस्य काकस्य पश्चात् उड्डयनात् काकसम्बन्धोत्तरकालीनकाकसमानाधिकरणकाकाभावत्वम् अस्ति । एवम् एव कस्यचित् पुरुषस्य अखण्डाकारवृत्तौ उत्पन्नायां सत्यां सा पश्चात् वृत्त्यन्तरकाले निर्विकल्पकसमाधिकाले वा नश्यति । तथा च तस्य जीवन्मुक्तस्याऽपि ज्ञातत्वसम्बन्धोत्तरकालीनज्ञातत्वसमानाधिकरणज्ञातत्वाभावत्ववरूपं तदुपलक्षितत्वं सम्भवति इति जीवन्मुक्तेरपि मुख्यमोक्षत्वं स्यात् खलु इति चेन्न अत्र सर्वदा तदुपलक्षितत्वं विवक्षितम् । सर्वदा तदुपलक्षितत्वं च स्वोत्तरकालीनप्रतियोग्यसमानाधिकरणस्वपूर्वकालीनप्रतियोगिसमानाधिकरणः³ यः तदभावः तद्वत्त्वम् । सर्वदा तदुपलक्षितत्वं च विदेहताकालीनस्य आत्मनः एव सम्भवति । अत्र स्वम् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वाभावः । विदेहताकालीनस्य आत्मनः चरमवृत्तिरपि यदा नश्यति तदुत्तरं पुनः वृत्त्यन्तरं नोत्पद्यते इति स्वोत्तरकालीनप्रतियोग्यसमानाधिकरण्यम् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वाभावे लभ्यते । विदेहकैवल्यात् प्राक् तु आत्मनि प्रतियोगिभूताखण्डाकारवृत्तिविषयत्वमासीत् इति स्वपूर्वकालीनप्रतियोगिसमानाधिकरण्यम् अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वाभावे आत्मान्तर्भावेण लभ्यते । तादृशाभावत्वम् विदेहताकालीनस्य आत्मनः वर्तते । जीवन्मुक्तस्य वृत्त्यन्तरकाले वा निर्विकल्पकसमाधौ वा विद्यमानस्य अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वाभावस्य स्वपूर्वकालीनप्रतियोगिसमानाधिकरण्यरूपविशेषणसत्वेऽपि स्वोत्तरकालीन- प्रतियोग्यसमानाधिकरण्यरूपविशेषणं नास्ति वृत्त्यन्तरनाशोत्तरं निर्विकल्पकसमाध्युत्तरं च अखण्डाकारवृत्तेः उत्पत्त्यमानत्वात् । तथा चायमत्र निगमितार्थः; अविद्यायाः संस्कारादिकार्यरूपेणाऽपि अनवस्थानं यदा भवति तदा एव मोक्षः सिद्धयति⁴ । जीवन्मुक्तिकाले तु अविद्यायाः संस्काररूपेण अवस्थानात् सः न मोक्षपदस्य मुख्यः अर्थः

3 . स्वोत्तरकालीनप्रतियोग्यसमानाधिकरण्यम् अभावे विशेषणम् ।

4 . ज्ञातत्वोपलक्षितत्वांशः उभयविधाविद्यानिवृत्तिं गमयति ।

किन्तु विदेहताकालीनः मोक्षः एव । जीवन्मुक्तः इति व्यवहारस्तु स्थूलाविद्यानिवृत्तिमालं वा आवरणनिवृत्तिमालं वा स्वीकृत्य गौणः । तथा च जीवन्मुक्तिदशां स्वीकृत्याऽपि मोक्षे अखण्डाकारवृत्तिकालावच्छिन्नत्वं न सम्भवतीति तद्वोधकस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यं स्थिरमेव । किञ्च जीवन्मुक्तस्य स्थूलाविद्यानिवृत्त्यनन्तरमपि पुनः तत्त्वज्ञानं सम्भवति इति स्थूलाविद्यानिवृत्तेः तत्त्वज्ञानरूपत्वमेव स्वीक्रियते न तु ज्ञातात्मरूपत्वम् । तथा च जीवन्मुक्तिकालीनायाः स्थूलाविद्यानिवृत्तेः ज्ञातात्मरूपत्वे प्रमाणं नास्तीति वार्तिके मोहनिवृत्तिः उभयविधाविद्यानिवृत्तिरूपा एव विवक्षिता न तु केवलस्थूलाविद्यानिवृत्तिः ।

ननु जीवन्मुक्तौ संस्काररूपेण अविद्यायाः सत्त्वेऽपि चरमतत्त्वज्ञानविषयत्वक्षणे अविद्यासामान्यास्तमयः सम्भवतीति चरमतत्त्वज्ञानविषयत्वकालावच्छिन्नत्वस्य अविद्यासामान्यास्तमये सम्भवात् नास्ति वाक्यस्य अप्रामाण्यम् इति चेन्न चरमतत्त्वज्ञानविषयत्वक्षणे अपि अविद्यासामान्यास्तमयः न सम्भवति तत्क्षणे तादृशवृत्तिविषयत्वरूपस्य अविद्याकार्यस्य सत्त्वात् अविद्यासामान्यास्तमयस्य असम्भवात् । ननु चरमक्षणे एव चरमाखण्डाकारवृत्तेः नाशः अस्तु इति चेन्न तदनङ्गीकारात् । तदुक्तं लघुचन्द्रिकायाम् ; “चरमधीरूपविद्यावतः क्षणस्य अविद्यातत्प्रयुक्तदृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वाभावनियमेन सिद्धस्य अविद्यास्तमयस्य विदेहताकालीनस्य विद्यावति क्षणे सम्भवाभावात्” इति । अयमाशयः ; चरमवृत्तेः उत्पत्त्यनन्तरं प्रपञ्चसद्भावः न अङ्गीक्रियते । अतः चरमक्षणोत्तरं अविद्या वा तत्प्रयुक्तदृश्यं वा तदुभयविशिष्टकालो वा न सम्भवति इति कृत्वा चरमक्षणः अविद्यातत्प्रयुक्तदृश्यविष्टकालपूर्वः न भवति । एतादृशसिद्धान्तानुसारेण यत् यत् चरमधीरूपविद्यावत्क्षणत्वं तत् तत् अविद्यातत्प्रयुक्तदृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वाभावः इति व्याप्तिः स्वीक्रियते । चरमधीरूपविद्यावत्क्षणोत्तरम् दृश्यस्य स्वीकारे चरमधीरूपविद्यावत्क्षणस्य दृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वं स्यात् । तथा च सति चरमधीरूपविद्यावत्क्षणस्य दृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वाभावनियमः पूर्वोक्तः भज्येत । तथा च चरमधीरूपविद्योत्तरक्षणे एव दृश्यसामान्याभावः स्वीक्रियते । चरमधीरूपविद्यावति क्षणे दृश्यस्वीकारेण चरधीरूपविद्यावत्क्षणस्य दृश्यवत्कालत्वेऽपि दृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वाभावस्य सम्भवात् नोक्तनियमभङ्गप्रसङ्गः । एवमेव चरमधीरूपविद्यापूर्वक्षणस्य दृश्यविशिष्टकालपूर्वत्वेऽपि चरमधीरूपविद्यावत्क्षणत्वं नास्तीति न व्यभिचारः ।

तथा च अविद्यासामान्याभावरूपे मुख्ये मोक्षपदार्थे अखण्डाकारवृत्तिविषयत्वकालावच्छिन्नत्वं न सम्भवति इति तद्वोधकस्य मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यं स्यात् इति आशाङ्का तिष्ठति ।

अप्रामाण्यशङ्कापरिहारः

अप्रामाण्यशङ्कां पूर्वोक्तां परिहर्तुमाह “मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झित इति । बन्धः ब्रह्मानैक्याज्ञानम् । विधूननं नाम अस्तमयः संस्कारादिकार्यरूपेणऽपि अनवस्थानरूपः । विकल्पो दृश्यम्, तेन उज्झितः तच्छून्यः इत्यर्थः । तथा च अविद्यासामान्यास्तमयेन दृश्यशून्यः इत्यर्थः । अत्र च बन्धस्य मिथ्यात्वम् इति विशेषणं दत्तम् । तस्य च ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपत्वात् बन्धनिवृत्तेः ज्ञानाधीनत्वं ज्ञाप्यते । बन्धस्य निवर्तकं तु चरमवृत्तिरूपं ज्ञानं । तथा च तदधीनस्य तदुत्पत्तिकालीनत्वं नास्ति किन्तु तदुत्तरकालीनत्वमेव इति कृत्वा चरमवृत्त्युत्पत्तिक्षणे अविद्यासामान्यास्तमयः नास्ति किन्तु तदुत्तरमेव इति ज्ञापितं भवति । ननु एतादृशार्थज्ञापनेन उक्तशङ्कायाः वारणं कथं कृतं भवति इति चेन्न बन्धनिवृत्तेः ज्ञानोत्पत्तिसमकालीनत्वं नास्ति किन्तु तदुत्तरकालीनत्वमेव इति ज्ञापनेन ‘उद्देश्यविधेयभावस्थले उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते’ इति

नियमस्य औत्सर्गिकत्वमपि ज्ञापितं भवति । तथा च 'असति बाधके उद्देश्यविधेयभावस्थले उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वस्य विधेये भानम्' इत्येव नियमः अङ्गीक्रियते । ननु कुत्रचित् अस्य नियमस्य बाधः अस्ति चेत् औत्सर्गिकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते , अस्य नियमस्य कुत्र बाधः दृश्यते इति चेत् सर्गाद्यकालीनव्युत्पत्तयः, जन्यतासम्बन्धेन कर्तृमत्, कार्यत्वात्, घटवत् इत्यत्र अस्य नियमस्य बाधः अस्ति इति । अत्र तु विधेयः अस्ति कर्तृविशेषः ईश्वरः । स च निरवच्छिन्नः इष्टः⁵ । अतः अत्र निरवच्छिन्नकर्तृसाध्यकानुमितेः अभिमतत्वात् विधेये कर्तरि सर्गाद्यकालावच्छिन्नत्वस्य विधेये भानं नाङ्गीक्रियते । यदि भानं स्यात् तर्हि अस्याः अनुमितेः अप्रमात्वं स्यात् ।

निगमनम्

तथा च अयमत्र संपिण्डितार्थः; “उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं विधेये भासते” इति नियमं स्वीकृत्यैव पूर्वपक्षिणा मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यम् आपादितम् । परन्तु अयं नियमः न सार्वत्रिकः पूर्वोक्तस्थले बाधात् । तस्मात् असति बाधके एव विधेये उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वस्य भानम् अङ्गीक्रियते, सति बाधके तु तत् न स्वीक्रियते । मङ्गलश्लोके च “मिथ्याबन्धविधूनेन” इति बन्धस्य मिथ्यात्वविशेषणद्वारा अविद्यास्तमयस्य ज्ञानाधीनत्वज्ञापनेन प्रकृते तन्नियमप्रवृत्तौ बाधकमस्तीति ज्ञाप्यते । तथा च नास्ति मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यम् ।

ग्रन्थसूचिका

विदुलेशीयव्याख्योपबृंहिता गौडब्रह्मानन्दीयव्याख्यासनाथीकृता अद्वैतसिद्धिः , परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली,
२०१४

Nyāyāmṛta and Advaitasiddhi with seven commentaries, Metropolitan
printing and publishing house, Calcutta, 1934,

लघुचन्द्रिकाप्रकाशः, प्रथमभागः, शङ्कर अद्वैतशोधकेन्द्रम्, श्रीशारदापीठम्, शृङ्गेरी, २००१

बालबोधिनीसहिता अद्वैतसिद्धिः, प्राच्यभारती ग्रन्थमाला-१३, तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, १९७१

5 नैयायिकमते ईश्वरस्य नित्यत्वाङ्गीकारात् कालानवच्छिन्नत्वम् इष्टम् । विभुत्वात् देशानवच्छिन्नत्वमपि इष्टम् इत्यपि बोध्यम् ।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,